

Modelo de gestión de la innovación para empresas ecoturísticas

J. Rodríguez Lázaro¹ y M. R. Barradas Martínez²,

¹Instituto de Diseño, Universidad Tecnológica de la Mixteca, siac08@yahoo.com.mx

²Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Tecnológica de la Mixteca, rosario_barma@yahoo.com.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo desarrollar un modelo para la Gestión de la innovación en las empresas ecoturísticas. El modelo propuesto se fundamenta en el Modelo Conceptual para la Gestión de la Innovación en el sector servicios y en el Modelo de Gestión de la Innovación de la Fundación COTEC, esta propuesta incluye aspectos relacionados con la gestión integral del negocio y la satisfacción del cliente, como elemento clave, además de las funciones básicas para la gestión de la innovación. Para la validación del modelo se diseñó un cuestionario, el cual se aplicó a un grupo de expertos de cuatro empresas ecoturísticas. Los resultados reflejan que es un modelo claro y conceptualmente accesible; además permite comprender y entender de mejor manera las variables relacionadas con la gestión de la innovación, así como la importancia de la innovación en la generación de valor en este tipo de empresas.

Palabras clave: modelo, gestión de la innovación, turismo, empresas ecoturísticas.

Abstract

This article aims to develop a model for the Management of Innovation in Ecotourism Companies. The proposed model is based on the Conceptual Model for Innovation Management in the Services Sector and the Innovation Management Model of the COTEC Foundation, this proposal includes aspects related to comprehensive business management and customer satisfaction, as a key element, in addition to the basic functions for innovation management. For the validation of the model, a questionnaire was designed, which was applied to a group of experts in four ecotourism companies. The results reflect that it is a clear and conceptually accessible model; It also allows us to understand the variables related to innovation management, as well as the importance of innovation in the generating of value in this type of company.

Introducción

El sector turístico se enfrenta actualmente a un nuevo entorno derivado de las transformaciones propias del entorno actual; este aspecto ha venido a modificar las tendencias del sector, ante las demandas de un mercado que requiere concepciones más personalizadas y flexibles en los productos y servicios ofrecidos. Por lo anterior, las empresas necesitan orientar y centrar su modelo de gestión de negocio en las necesidades de sus clientes que les permitan afrontar los cambios y los retos estratégicos que tienen planteados.

Ante este panorama, es necesario adoptar estrategias que permitan obtener ventajas competitivas sostenibles. De esta manera, si una empresa pretende sobrevivir y prosperar en entornos dinámicos debe renovarse continuamente: un factor que permite a las organizaciones crear valor para sus clientes es la innovación [1]. El sector turismo no es ajeno a esta situación, ante la nueva era basada en el conocimiento, es de vital importancia implementar sistemas de gestión de la innovación.

Entre los países en desarrollo, México se ubica como el séptimo receptor mundial de turismo y ocupa el lugar 15 por ingreso de divisas con 22 mil 500 millones de dólares [2], en general este sector representa la tercera fuente de ingresos del país. Respecto al turismo de naturaleza, en el año 2016 se tenían registradas 1,186 empresas, de las cuales 927 operaron todo el año y 259 sólo operaron

en temporada alta de afluencia de turistas. Lo anterior, ha representado la creación de 8,895 empleos directos en dicho segmento [3]. En los últimos años la actividad turística en comunidades rurales de México se ha incrementado sustancialmente, posicionándolo como una importante fuente generadora de empleos y una oportunidad para mejorar la calidad de las comunidades a través de la creación de negocios desde una perspectiva sustentable [4].

En este contexto, es importante destacar que el término ecoturismo incluye el modelo de desarrollo sustentable, en el que la sociedad demanda un turismo respetuoso con el medio ambiente. De acuerdo con la norma NMX-AA-133-SCFI-2013 el ecoturismo se define como “todas aquellas actividades al aire libre que impliquen esfuerzo físico en algún grado, además de una comunión con la naturaleza a todos los niveles, desde observar detenidamente el paisaje, la flora y la fauna, hasta conocer las costumbres de los pobladores cercanos al sitio, volviéndose, el turista, parte dinámica del entorno sin provocar impactos negativos o contaminantes” [5].

El Manual de Oslo de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señala que la innovación “es la introducción de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores” [6].

Según la OCDE [7] existen tres factores que explican el nivel de innovación en el sector turístico y su patrón temporal: Los factores de oferta, ligados a las necesidades de cualificación, nuevos materiales y formas organizativas. Los cambios en la demanda, emergidos de los cambios en los patrones de consumo y ocio, en la pirámide poblacional y las mayores exigencias de calidad por parte de los consumidores. La presión competitiva. A mayor presión competitiva y, por tanto, mayores posibilidades de imitación más probables serán las innovaciones diferentes a las de producto.

En el Manual de Oslo (OCDE) [6] se plantea que las empresas innovan para mejorar sus resultados, bien aumentando la demanda o bien reduciendo sus costos. Respecto al sector turismo, la incorporación de la innovación supone ventajas competitivas en un mercado cada vez más exigente y cambiante, sin embargo, no es una tarea fácil, a pesar de la importancia que tienen las empresas ecoturísticas en el desarrollo de las comunidades.

El propósito de este trabajo consiste en diseñar un modelo de gestión de la innovación en el sector ecoturístico, existen diversos trabajos enfocados a definir un modelo propio de gestión de innovación para empresas turísticas, aunque no específicamente para empresas ecoturísticas. Para alcanzar este propósito se revisa la literatura existente sobre modelos de gestión de la innovación, se presenta la propuesta de un modelo de gestión de la innovación para empresas ecoturísticas y finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones.

Gestión de la innovación en las empresas

La gestión de la innovación es el proceso de organizar y dirigir los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos de la organización, con la finalidad de aumentar la creación de nuevos conocimientos, generar ideas que permitan desarrollar nuevos productos, procesos y servicios o mejorar los ya existentes, y transferir ese conocimiento a todas las áreas de actividad de la organización.

En este apartado se analizan algunos modelos de gestión de la innovación que han propuesto diversos autores. En esta categoría de análisis se presentan las variables que integran cada modelo, así como los resultados obtenidos de cada investigación.

Sundbo [8] señala que la gestión y organización del proceso de innovación en las empresas de servicios, es una tarea estratégica; la estrategia establece el marco dentro del cual las innovaciones deben ser desarrolladas y la alta dirección guía el proceso de innovación donde muchas personas y departamentos están involucrados, generando un amplio proceso de organización. Asimismo, refiere que el proceso de innovación sigue un modelo con las siguientes fases: 1) generación de idea, 2) La transformación en un proyecto de innovación, 3) Desarrollo y 4) Aplicación.

La Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica [9] propone un modelo de gestión de la innovación, estructurado en cinco fases o funciones fundamentales: 1) Vigilar. Exploración continúa del entorno (interno y externo) para identificar y procesar las señales o indicios de una innovación potencial (necesidades, oportunidades que surgen de la investigación, cambios legislativos, comportamientos de competidores,); 2) Focalizar. Desarrollo de una respuesta estratégica que ofrece las mayores posibilidades de obtener una ventaja competitiva; 3) Capacitar. Elegida una opción, disponer del conocimiento y dedicar los recursos necesarios para ponerla en práctica; 4) Implantar la innovación. Partiendo de la idea y siguiendo las distintas fases de desarrollo hasta su lanzamiento; y 5) Aprender. Reflexionar sobre los elementos anteriores y revisar las experiencias de éxito y fracaso. Este modelo pone especial énfasis en el conocimiento del entorno y en la capacidad de aprendizaje de la organización.

Hjalager [10] propone un modelo de innovación turística basado en el modelo de Abernathy y Clark, en este integra cuatro tipos de innovaciones: regulares, de nicho, revolucionarias y de arquitectura. Las *innovaciones regulares* son aquellas que a corto plazo generan efectos limitados tanto en el sector, como en la forma en que éste se relaciona con sus clientes; Las *innovaciones de arquitectura*, estas no sólo implican cambios en el sector sino también en la relación con los clientes; Las *innovaciones de nicho* alteran las estructuras del mercado, pero sin alterar conocimientos y competencias; y Las *innovaciones revolucionarias* alteran conocimientos y competencias de modo radical, pero manteniendo la relación con los clientes.

Hamel [11] sostiene que una innovación de gestión crea una ventaja duradera cuando cumple una o más de tres condiciones: la innovación se basa en un principio novedoso que desafía las ortodoxias de gestión; es sistémica, abarcando una gama de procesos y métodos; y es parte de un programa continuo de invención, donde el progreso se incrementa con el tiempo. Una innovación de gestión puede ser definida como un marcado alejamiento de los principios, procesos y prácticas tradicionales de gestión o como un alejamiento de las formas organizacionales acostumbradas que altera significativamente la forma en que se realiza el trabajo de gestión. Señala como procesos de gestión de una empresa la planificación estratégica, el presupuesto de capital, la gestión de proyectos, la contratación y promoción, la evaluación de empleados, el desarrollo ejecutivo, las comunicaciones internas y la gestión del conocimiento.

Arzola y Mejías [12] proponen un modelo que contempla siete dimensiones necesarias para la gestión de la función de innovación en las empresas en el sector servicios: Liderazgo, Planificación Estratégica, Competencias del Recurso Humano, Procesos, Organización, Satisfacción de Clientes y Responsabilidad Social. El origen conceptual de este modelo se enmarca en las características de las empresas del sector servicios, los modelos de excelencia empresarial, las herramientas para medir la innovación y la calidad de servicio.

Baena, Gutiérrez, Gutiérrez y Trujillo [13] proponen un modelo que se compone de siete criterios. Los dos primeros parten de la necesidad de adquirir una cultura innovadora que proporcione a la organización, el entorno y los medios necesarios para llevar a cabo las actividades incluidas en los siguientes criterios, denominados actividades de innovación, y que se refieren a lo que hace la organización en materia de innovación y los recursos que a ello destina. El último criterio se refiere a los resultados generados con estas actividades, que dan lugar al desarrollo o mejora de nuevos productos, procesos o servicios, y a la generación de valor en la organización que repercuten en su cultura y estrategia. La naturaleza de este modelo es cíclica, y sirve de referencia para que las empresas realicen una autoevaluación en su nivel de gestión de la innovación, así como para identificar sus fortalezas y oportunidades de mejora en este ámbito.

Dentro de los elementos y componentes más relevantes de cada modelo, es posible identificar que varios autores coinciden en que para implementar con éxito la innovación en las empresas, es necesario gestionar la innovación de manera sistematizada.

Metodología

Esta investigación se caracteriza por tener un enfoque cualitativo, dado que no se pretende medir ni asociar cálculos numéricos en el modelo propuesto; se considera como elemento de salida la satisfacción del cliente, la cual se puede medir a través de una encuesta de salida; es descriptiva porque se recopiló información para integrar una descripción sobre los modelos de gestión de innovación en las empresas ecoturísticas.

Para desarrollar el Modelo de Gestión de la Innovación en empresas ecoturísticas, primeramente se realizó un análisis de las bases teóricas relacionadas con el tema; el hallazgo más relevante fue la escasa literatura al respecto. Posteriormente se analizaron los modelos de gestión de la innovación, los cuales en su mayoría se dedican al sector manufacturero [8, 12, 14]. A partir de la identificación de las variables en cada uno de los modelos del sector servicios se realizó la propuesta.

Este modelo responde a la necesidad de contar con un modelo de gestión de la innovación para las empresas ecoturísticas; incluye los aspectos referidos a la gestión integral del negocio y a la satisfacción al cliente, como elemento clave en este tipo de empresas.

En la figura 1 se presenta la propuesta del modelo, el cual se basa en el Modelo Conceptual para la Gestión de la Innovación en el Sector Servicios, propuesto por Arzola y Mejías [12] y en el Modelo de Gestión de la Innovación de la Fundación COTEC [9].

Figura 1. Modelo de Gestión para la Innovación en empresas Ecoturísticas

Las diferencias entre el modelo de Arzola y Mejías [12] y esta propuesta, es la integración de las funciones básicas de la gestión de la innovación planteadas por la Fundación COTEC. Como elemento distintivo de este modelo se integra el factor cultural, debido a que en las empresas ecoturísticas las costumbres, gastronomía, artesanías y estilo de vida de las comunidades forman parte de su ventaja competitiva, además del entorno natural en el cual se encuentran emplazados los proyectos.

Las dimensiones del modelo son: el enfoque de Planeación Estratégica, una herramienta gerencial que permite reaccionar oportunamente ante los cambios; dirige el desarrollo de las empresas

enfaticando en el conocimiento y uso adecuado de las capacidades internas, considerando las oportunidades y amenazas del entorno para formular las estrategias a seguir. Las variables en esta dimensión están relacionadas con la innovación como elemento indispensable en la formulación de la visión, misión, estrategias, mejoramiento continuo, recursos invertidos en innovación, activos de propiedad intelectual, inversión en formación de personal, vigilancia y plan de desarrollo tecnológico. El Liderazgo de innovación, se refiere a la importancia de ejercer acciones de liderazgo adecuadas, que fomenten la ejecución de acciones innovadoras en el sector servicios. Las variables consideradas en esta dimensión son el ejercicio de autoridad, responsabilidad, motivación, toma de decisiones y mecanismos para fomentar la innovación.

Competencias del recurso humano, son los conocimientos, habilidades y formación del personal necesarios para que el servicio ocurra en la calidad y oportunidad esperada por el cliente. Las variables que integran esta dimensión son: formación, capacitación, participación en programas de mejoras e innovación, creatividad, trabajo en equipo, motivación, recompensas, sistema de gestión de recursos humanos y las fuentes de aprendizaje tecnológico.

La dimensión Procesos se refiere a la medición de los aspectos asociados con la infraestructura de los procesos necesarios para la prestación del servicio de calidad. Las variables son, tecnología utilizada, documentación, certificación y mejora continua.

La dimensión Organización es considerada, debido a que en el sector servicios existe un predominio de la innovación organizacional. De acuerdo con Hamel [15], este tipo se refiere a la capacidad de idear conceptos de negocio radicalmente distintos o nuevas formas de diferenciar los existentes en las organizaciones. La innovación de tipo organizacional es la búsqueda de nuevos diseños organizacionales alterando las estructuras internas de la organización e implica además cambiar los límites entre la organización y el mercado [16]. Las variables asociadas son, estructura organizativa, manuales, normas, procedimientos, sistemas de información, seguimiento y control, ambiente de trabajo adecuado y la incorporación de mejoras en estos ítems en los últimos años.

La responsabilidad social es necesaria para cumplir con los *stakeholders*. Las variables que caracterizan esta dimensión son, crecimiento en rentabilidad, continuamente ofrecer nuevos productos y servicios, acciones para preservar el ambiente y acciones sociales que beneficien a la comunidad.

Los elementos del proceso de gestión de la innovación según COTEC son: Vigilar. Consiste en realizar una exploración continua del entorno (interno y externo) para identificar y procesar las señales o indicios de una innovación potencial (necesidades, oportunidades que surgen de la investigación, cambios legislativos y comportamientos de competidores). Focalizar. Es el desarrollo de una respuesta estratégica que ofrece las mayores posibilidades de obtener una ventaja competitiva. Capacitar. Al elegir una opción es necesario disponer del conocimiento y dedicar los recursos necesarios para ponerla en práctica. Implantar. Partiendo de la idea y siguiendo las distintas fases de desarrollo hasta su lanzamiento. Aprender. Reflexionar sobre los elementos anteriores y revisar las experiencias de éxito y fracaso (captar el conocimiento derivado de la experiencia).

La satisfacción del cliente se refiere al conjunto de variables vinculadas a la innovación del servicio y a la percepción que tiene el cliente el servicio recibido. Las variables consideradas son, frecuencia en la incorporación de nuevos servicios, percepción del cliente, satisfacción, necesidades, calidad de servicios, quejas y reclamos.

Partiendo del planteamiento anterior, el Modelo de Gestión de la Innovación para las Empresas Ecoturísticas se fundamenta en las dimensiones necesarias para la gestión de la innovación en las empresas del sector servicios, así como en las variables básicas para la gestión en la innovación, planteadas por COTEC. En esta propuesta se considera como elemento de salida la satisfacción del cliente, debido a que en las empresas del sector servicios esto es factor de suma importancia. Asimismo, consideramos que en este tipo de empresas una dimensión fundamental es el factor

cultural, como fuente de ventaja competitiva; ésta dimensión genera valor de manera directa en la satisfacción de los clientes que hacen uso de los servicios de este sector.

Resultados y discusión

Con la finalidad de validar el modelo propuesto se diseñó un cuestionario, el cual fue aplicado a 15 expertos de 4 empresas ecoturísticas. El instrumento se integró con 14 preguntas, dividido en dos partes: la primera considera las dimensiones del modelo y la segunda aspectos relacionados con la satisfacción del cliente. Para los ítems se utilizó una escala de Likert de cinco puntos; donde 1=Totalmente en desacuerdo, 2=Desacuerdo, 3=Neutral, 4=De acuerdo y 5=Totalmente de acuerdo.

Los principales hallazgos que se presentan en este apartado son los siguientes:

La tabla 2 muestra la media muestral del grupo, que representa la tendencia hacia la cual se agrupan las respuestas de los expertos. La desviación estándar calculada nos indica que una menor desviación es igual a la menor dispersión o variabilidad de las respuestas de los expertos. Los datos con menor desviación son más homogéneos, más similares con la distribución de frecuencias y la respuesta individual del experto. Lo que permite establecer un consenso a partir de las respuestas obtenidas por los expertos.

	Med	Sx	1	2	3	4	5	N
MODELO								
P1. Modelo	4.733	0.442	0%	0%	0%	27%	73%	15
P2. Liderazgo	4.667	0.596	0%	0%	7%	20%	73%	15
P3. P. Estratégica	4.667	0.596	0%	0%	7%	20%	73%	15
P4. R. Humanos	4.667	0.471	0%	0%	0%	33%	67%	15
P5. Organización	4.667	0.596	0%	0%	7%	20%	73%	15
P6. Procesos	4.733	0.442	0%	0%	0%	27%	73%	15
P7. R. Social	4.933	0.249	0%	0%	0%	7%	93%	15
P8. Factor cultural	4.933	0.249	0%	0%	0%	7%	93%	15
P9. Respuesta cambios	4.600	0.611	0%	0%	7%	27%	67%	15
P10. Comunicación dimensiones	4.733	0.442	0%	0%	0%	27%	73%	15
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE								
P11. Incremento	4.933	0.249	0%	0%	0%	7%	93%	15
P12. Vinculación	3.000	0.894	0%	40%	20%	40%	0%	15
P13. Desarrollo	4.867	0.340	0%	0%	0%	13%	87%	15
P14. Innovación servicios	4.733	0.573	0%	0%	7%	13%	80%	15

Tabla 1. Estadístico descriptivo que muestra la tendencia de las respuestas de los expertos.

Por la opinión de los expertos que participaron en el proceso, la propuesta resulta ser clara y conceptualmente accesible. Permite comprender de mejor manera las variables relacionadas con la gestión de la innovación y la importancia de vincular la innovación con los nuevos servicios implementados.

El desarrollo del modelo resultó congruente con las actividades que realizan las empresas del sector ecoturístico. Los expertos además identificaron que la innovación es un medio que fortalece la ejecución de la estrategia organizacional.

Respecto a los elementos que componen el modelo de gestión de la innovación, los expertos señalan que son claros, aunque consideran que en la parte de responsabilidad social, este tipo de empresas por su naturaleza son amigables con el medio ambiente y contribuyen con el desarrollo económico del lugar en donde se establecen, ya que generan empleos con influencia local, aunado a que los socios de las empresas son miembros de la comunidad.

Otro aspecto a destacar es el hecho que los expertos reconocen que sus empresas no están lo suficientemente preparadas para desarrollar procesos innovadores en sus áreas funcionales y consideran que debe fomentarse y reforzarse un estilo de liderazgo innovador. En el mismo sentido señalaron la necesidad de romper paradigmas antes de iniciar con el desarrollo de procesos de innovación en los servicios que se ofrecen a los clientes.

Los expertos refieren que con la aplicación del modelo es probable que se logre un incremento de la satisfacción del cliente, debido a que las dimensiones contempladas en la propuesta contribuirán a la mejora continua de las empresas de este sector. En el mismo sentido, consideran que el cliente debe ser el centro de todas aquellas actividades que se realizan al interior y exterior de la empresa.

Trabajo a futuro

El modelo de gestión de la innovación deberá ser aplicado en empresas ecoturísticas para validar su pertinencia en un entorno real. Debido a que la mayoría de los proyectos ecoturísticos se desarrollan en comunidades rurales, sus procesos de planeación estratégica deberán ser abordados desde una perspectiva sistémica.

La implementación del modelo en un entorno real permitirá identificar a detalle cada uno de los factores que intervienen en las dimensiones propuestas en el modelo de gestión y que debieran ser considerados como elementos fundamentales para fortalecer la implementación exitosa del mismo.

Deben definirse los elementos y establecer criterios puntuales a partir de los cuales se desarrollen los planes estratégicos necesarios para la correcta gestión de la innovación en empresas ecoturísticas.

Es evidente la necesidad que tienen las organizaciones analizadas de apoyo profesional relacionado no sólo con el ámbito administrativo, sino también en lo referente al desarrollo de proyectos integrales de ingeniería acordes al concepto del proyecto y a las necesidades específicas de los usuarios.

Conclusiones

Las empresas deben generar procesos de innovación para mejorar sus resultados en el marco de un entorno económico mundial complicado que prevalece en los tiempos actuales. El sector ecoturístico no es ajeno a esta demanda, la incorporación de un Modelo de gestión de la innovación genera ventajas competitivas en un mercado cada vez más exigente y cambiante, sin embargo, es una tarea difícil que requiere ser ampliamente estudiada e implementada debido a la importancia que tienen las empresas ecoturísticas en el desarrollo económico de las comunidades.

Los modelos de gestión de la innovación identificados para empresas de servicios, se enfocan al sector financiero u hotelero, sin embargo, no se adaptan a las empresas ecoturísticas, porque en este tipo de empresas el turista constituye un elemento dinámico del entorno y los factores culturales de la comunidad en donde se emplaza el proyecto forman parte de su ventaja competitiva. La propuesta por tanto, se orienta a la gestión integral del negocio enfocada a la satisfacción al cliente, e incluye las funciones básicas de gestión de la innovación.

El Modelo propuesto contribuye a la comprensión y evaluación de las funciones básicas de la gestión de la innovación, particularmente en empresas ecoturísticas donde la innovación debe considerarse como una tarea estratégica, alineada siempre con sus objetivos organizacionales. En el mismo sentido, es de vital importancia que la innovación sea considerada como elemento indispensable en la formulación de la visión, misión, estrategias y los procesos de mejora continua.

El Modelo responde a las necesidades de gestión de la innovación que demandan este tipo de empresas y propone las dimensiones que deben ser consideradas para gestionarla; dado que la innovación por sí sola no produce valor en una organización, para lograr un aporte exitoso de la misma, deberá existir una sistematización de los procesos desarrollados para la gestión de la innovación.

En las empresas ecoturísticas las dimensiones propuestas en el modelo deben interactuar simultáneamente, además de estar vinculadas a las funciones básicas de gestión de la innovación, enfocadas a satisfacer las necesidades de los clientes. En este sentido, es fundamental que los directivos rompan sus paradigmas y ejerzan acciones de liderazgo orientadas a fomentar acciones innovadoras entre todos los miembros de la organización.

Para contrastar los retos que enfrentan las empresas ecoturísticas, es necesario considerar la gestión de la innovación desde un punto de vista sistémico y es fundamental incorporar servicios novedosos orientados a satisfacer las necesidades de los clientes. Lo anterior coincide con lo expresado con Hamel, [11] quien señala que una innovación de gestión podrá crear una ventaja sostenible siempre y cuando cumpla una o más de tres condiciones: la innovación implementada está basada en un principio original que rompe los dogmas de la gestión; tiene un enfoque sistémico, integra una serie de procesos y métodos; y está englobada en un programa continuo de invención, que se manifiesta en un incremento de los indicadores de progreso y crecimiento a través del tiempo.

Referencias

- [1] M. Delgado, J. Navas, G. De Castro y P. López (2008). Propuesta de un Modelo Teórico sobre el Proceso de Innovación Tecnológica Basado en los Activos Intangibles. *Cuadernos de Estudios Empresariales*, 18, 203-227. Recuperado de: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3083728>.
- [2] Secretaría de Turismo. Comunicado de Prensa. Estrategia Nacional De Turismo 2019-2024. SECTUR. 2019. Recuperado de: <https://www.gob.mx/sectur/prensa/estrategia-nacional-de-turismo-2019-2024-tendra-un-sentido-democratico-miguel-torruco>.
- [3] Secretaría de Turismo. Turismo de Naturaleza. Dirección general de Innovación del Producto Turístico, SECTUR. 2016.
- [4] Flores, N. Turismo rural, una opción sustentable para las comunidades (II). *El Economista*. 2018. Disponible en: Turismo rural, una opción sustentable para las comunidades (II)
- [5] Secretaría de Economía. Norma Mexicana NMX-AA-133-SCFI-2013 Requisitos y especificaciones de sustentabilidad del ecoturismo. Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía. SE. 2014.
- [6] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. OECD European Communities, 2005.
- [7] J. Pulido, "Turismo, universidad, conocimiento y empresa: ¿Mundos aislados?" *Revista de Análisis Turístico*, no. 6, pp. 66-75, 2008.
- [8] J. Sundbo, "Management of Innovation in Services", *The Service Industries Journal*, vol. 17, no. 3, pp. 432-455, 1997.
- [9] Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica. Informes sobre el Sistema Español de Innovación. Gestión de la Innovación y la Tecnología en la Empresa. Recuperado de: <http://www.cotec.es/index.jsp?seccion=8&id=200505100007>, 2001.
- [10] A. Hjalager, "Repairing innovation defectiveness in tourism", *Tourism Management*, no. 23, pp. 464-474, 2002.
- [11] G. Hamel, "The Why, What, and How of Management Innovation", *Harvard Business Review*, vol. February, pp. 1-12, 2006.
- [12] M. Arzola y A. Mejías, "Modelo conceptual para gestionar la innovación en las empresas sector servicios", *Revista Venezolana de Gerencia*, vol. 12, no. 37, pp. 80-98, 2007.
- [13] C. Baena, L. Gutiérrez Del Pozo, E. Gutiérrez y M. Trujillo, Guía para la Autoevaluación de la Gestión de la Innovación Empresarial. Centro Andaluz para la Excelencia en la Gestión. Instituto Andaluz de Tecnología, 2009.
- [14] S. Antón y J. Duro, Competitividad y sistemas de innovación territorial en turismo. CATEDRA INNOVA -Working Papers, 2009.
- [15] G. Hamel, *Liderando la revolución*. Bogotá. Ediciones Norma, 2001.
- [16] L. Arraut, "La Innovación de Tipo Organizacional en las Empresas Manufactureras de Cartagena de Indias", *Semestre Económico*, vol. 11, no. 22, pp 185-203, 2008.